

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

D.T.Jumanov

EKSTRIMAL IQLIM SHAROITDA INGICHKA TOLALI G'O'ZANING TERMIZ-202 NAVINING

HOSILDORLIGIGA TUP QALINLIGI VA CHILPISHNING TA'SIRI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/OKTABR

